

Tomizm Edwarda Fesera

Na marginesie:

1. Edward Feser, *Pięć dowodów na istnienie Boga*, tłum. M. Wiertelwska, Poznań 2022.
2. Edward Feser, *Tomasz z Akwinu. Przewodnik dla początkujących*, tłum. K. Kotula, Andegavenum 2023.
3. Edward Feser, *Rewanż Arystotelesa. Metafizyczne podstawy fizyki i biologii*, tłum. K. Kotula, Andegavenum 2024.

Słowa kluczowe: Arystoteles, Tomasz z Akwinu, tomizm, filozofia Boga, filozofia przyrody, Edward Feser

Edward Feser, urodzony w 1968 roku, jest profesorem filozofii w Pasadena City College w Kalifornii. Jak sam wspomina, przez większą część dotychczasowego życia był ateistą. Gdy rozpoczął pracę jako wykładowca, powierzono mu zajęcia wprowadzające do filozofii. Żeby je uatrakcyjnić wymyślił, że jako prowadzący będzie przedstawiał klasyczne argumenty za istnieniem Boga i będzie ich bronić przed krytyką studentów. W trakcie tej „dydaktycznej zabawy” zaczął powoli dochodzić do przekonania, że argumenty te, które miały być tylko pretekstem do dyskusji i ćwiczenia zdol-

ności retorycznych studentów, są w istocie o wiele lepsze, niż się powszechnie o nich sądzi. Po jakimś czasie Feser stwierdził, że nie ma wobec klasycznych argumentów za istnieniem pierwszej przyczyny kontrargumentów, które by je skutecznie podważały. W wyniku tej konstatacji nawrócił się i został praktykującym katolikiem. Pod wpływem przemiany rozpoczął studiowanie różnych nurtów filozofii klasycznej (arystotelizmu, neoplatonizmu, augustinizmu i tomizmu). Z czasem coraz bardziej skupiał się na odkrywaniu myśli filozoficznej Tomasza z Akwinu i szeroko pojętego

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym kieruje Katedrą Historii Filozofii. Przewodniczący Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Redaktor Naczelny „Rocznika Tomistycznego”.

tomizmu. Tę intelektualną drogę dokumentują kolejne książki. Przebija w nich nie tylko filozoficzny zapal Fesera, jego lekkie pióro, ale i fascynacja kolejno „odkrywanymi” segmentami klasycznego myślenia.

Od tego czasu angażuje się intensywnie w filozoficzną argumentację za słusnością światopoglądu katolickiego. Jego kolejne książki można odczytywać jako elementy tego zaangażowania.

Chronologicznie pierwszą książką był *Tomasz z Akwinu. Przewodnik dla początkujących* (angielska wersja ukazała się w 2009 r.). Książkę otwiera biografia Akwinaty i zaraz po niej Feser przystępuje do omówienia jego metafizyki. Zaczyna od problematyki aktu i możliwości, po której niemal płynnie przechodzi do hylemorfizmu, czyli omówienia dokonanego przez Arystotelesa odróżnienia formy i materii w bycie. Kolejny arystotelesowski temat, który fascynuje Fesera to koncepcja czterech przyczyn. Chodzi oczywiście o przyczynę formalną, materialną, sprawczą i celową. Feser stwierdza, że Akwinata był „całkowicie oddany” tej doktrynie (s. 29). Dlatego chyba nie zauważył radykalnej modyfikacji w tomizmie przyczynowania sprawczego i w swoim omówieniu nadal pozostał w horyzoncie arystotelesowskim, gdy przyczynowanie sprawcze związał wyłącznie z działaniem (s. 33–39).

Podjmując w następnej kolejności zagadnienie istoty i istnienia (w takiej właśnie kolejności), mówi, że w nauczaniu Tomasza „są pewne elementy, które

bardzo wyraźnie stanowią rozwój idei Arystotelesa, wykraczając poza to, co zostawił nam sam Arystoteles” (s. 39). Jednakże wykład Fesera na temat istoty istnienia rozczarowuje chyba najbardziej, gdyż nie wychodzi poza egidiański¹, z gruntu fałszywy, schemat badania „realnej różnicy pomiędzy istotą i istnieniem”. Nasz autor skupia się na tym odróżnieniu tak mocno, że nawet, gdy zauważa, iż akt istnienia rzeczy „musi być różny od jej istoty jako metafizycznie odseparowany dany składnik rzeczy” (s. 47). I wprawdzie Feser używa pojęcia „akt istnienia”, to jednak nie zatrzymuje się dłużej nad jego aktowym charakterem, pisząc w pewnym miejscu, że akt istnienia jakiejś istoty „musi zostać do niej dołączony, aby rzecz była realna” (s. 88). Wynikałoby z tego, że przyjmuje jakąś pierwotność istoty wobec istnienia, które może być do niej dołączone. Całości obrazu „dopełnia” pojęcie istnienia materialnego, które „jest zależne od materii w swoim bycie” (48). Sama materia zaś jest utożsamiana z ogółem bytów fizycznych, bo „materia składająca się na nasze ciała zawsze jest w pewien sposób płynna, jako że przyjmujemy nową materię poprzez jedzenie i tracimy ją za sprawą wydalania” (s. 233–234). Nic też dziwnego, że kolejny temat – transcendentalia – omawiany jest wyłącznie w perspektywie pojęciowej, bez jakiegokolwiek związania ich z istnieniem bytu, choć Feser korzysta w tej sprawie całymi garściami z Tomaszowych *Kwestii dyskutowanych o prawdzie* (gdzie Akwinata bodaj najpełniej zarysowuje swoją

¹ Od łacińskiej wersji imienia Idziego Rzymianina – Aegidius.

koncepcję własności transcendentalnych). Tymczasem Feser woli odnosić się do kategorii sensu Friedricha Fregego (s. 52), podobnie jak w rozdziale na temat bytu, gdzie zawzięcie polemizuje z Anthonym Kennym (s. 83–91), nie mówiąc przy tym nic o samym bycie.

Kolejne rozdziały książki Fesera dotyczą teologii naturalnej, na którą składają się przede wszystkim drogi św. Tomasza, uzupełnione jego koncepcją atrybutów Boga. Same drogi omawia Feser obszernie, trzymając się raczej bardzo tradycyjnej ich interpretacji, z silnym zaangażowaniem w problem filozofii przyrody oraz bardzo polemicznym nastawieniem wobec filozofii współczesnej. W pewnym miejscu chwali nawet Gilsona za „bardziej odpowiednie i interesujące podejście do problemu różnicy między tymi argumentami” (s. 124). Ponadto znajdujemy w książce rozdział o psychologii (czyli koncepcji człowieka) oraz o etyce.

Od razu zaznaczmy, książka nie jest zła. Szczególnie wartościowe są passusy polemiczne. Wydaje się nawet, że z tego względu może być dobrą lekturą dla tych studentów filozofii, którzy chcą zapoznać się z filozofią klasyczną, a studiują (lub studiowali) zasadniczo filozofię nowożytną i współczesną.

Świadomie napisano „filozofia klasyczna”, bo tomizm Fesera rozczarowuje. Jest to bardziej arystotelizm niż tomizm. Przypomina tzw. tomizm rzymski przełomu XIX i XX wieku, opierający się na podręcznikach „filozofii arystotelesowsko-tomistycznej”, niedostrzegających kluczowej roli istnienia w metafizyce św. Tomasza (sprowadza-

jący problem do egidiańskiego zagadnienia realnej różnicy), a co za tym idzie, nieodróżniający tomizmu od arystotelizmu.

Znamienne zresztą dla Fesera jest nazywanie tomizmu esencjalizmem (s. 40), ale wiąże się to spójnie z postrzeganiem tomizmu jako arystotelizmu chrześcijańskiego i widzeniu w Tomaszu kontynuatora (a nie reformatora) Arystotelesowskiej metafizyki. Szkoda, bo okazuje się, że to niestary przecież autor, a pisze tak, jakby nie było badań Gilsona, Maritaina, ośrodka w Toronto, polskich tomistów egzystencjalnych.

Kolejną wydaną filozoficzną książką Fesera było jego opracowanie argumentów za istnieniem Boga. Książka nosi angielski tytuł *Five Proofs of the Existence of God: Aristotle, Plotinus, Augustine, Aquinas, Leibniz*. Tak sformułowany tytuł odsuwa od razu nieporozumienia, które mogłyby się rodzić po przeczytaniu jego pierwszego członu. Pięć dowodów kojarzymy bowiem od razu z Tomaszem z Akwinu. Zresztą na takie niebezpieczeństwo zwraca uwagę już sam autor w swoim *Wstępie* do książki (s. 9), uzasadniając jej podtytuł. Feser wybiera bowiem pięć argumentów z całej historii filozofii, wiążąc je kolejno z Arystotelesem, Plotynem, Augustynem i Leibnizem, a pozostawiając jeden z nich św. Tomaszowi. Natomiast w polskiej wersji językowej ominięto podtytuł, pozostawiając tylko „pięć dowodów na istnienie Boga”, co wprowadzać może zasygnalizowane wyżej nieporozumienie.

Edward Feser podejmuje klasyczną argumentację nie na rzecz istnienia pierwszej przyczyny sprawczej, a z imie-

niem Arystotelesa wiąże tak zwany dowód kosmologiczny, czyli argument zbudowany na podstawie obserwowanych zmian (ruchu). Argumentacja neoplatońska kojarzy mu się ze złożonością rzeczy i różnym stopniem doskonałości składników, z których rzeczy są zbudowane. Właśnie z powodu swej konstrukcji z wielu części bytu odsyłają do przyczyny tej konstrukcji, która powinna być absolutnie prosta i niezłożona, czyli po prostu powinna być jednią. Natomiast zaskakujące rozumowanie wiąże Feser ze św. Augustynem. Otóż pisze on, że powszechniki, możliwości i abstrakcje są w pewien sposób realne, ale nie jak chciał Platon, a mianowicie, że mają swoją realność w osobnym świecie, lecz ostateczną podstawą ich istnienia jest intelekt Boga, co tym samym wskazuje na istnienie Boga. Argumentację zbudowaną na bardzo podobnym schemacie przypisuje także Leibnizowi.

Najbardziej zaskakujący jest argument tomistyczny. Jednak nie dlatego zaskakuje, że jest oderwany od tekstów i myśli św. Tomasza, lecz z tej racji, że porzuca całkowicie utartą interpretację (którą w poprzednio omawianej książce podzielał także sam Feser), a mianowicie, że ściśle tomistyczna argumentacja zawarta jest w tak zwanych pięciu drogach. Wielokrotnie pisaliśmy już, że owe pięć dróg mają się nijak do metafizyki św. Tomasza, a co najwyżej najmniej popularna w literaturze druga droga, gdy weźmie się pod uwagę późniejsze w tym samym tekście (*Summa*

teologii) odwołania Tomasza do tej drogi, może być zinterpretowana w świetle Tomaszowej filozofii bytu².

W książce o dowodach na istnienie Boga Feser nie popełnia tego błędu, lecz sięga właśnie do najbardziej tomistycznej argumentacji na rzecz samoistnego istnienia, która znajduje się u Tomasza na przykład w jego *De ente et essentia*. Akwinata wychodzi w niej bowiem od pytania o przyczynę istnienia bytów złożonych z istnienia istoty. Ponieważ to istnienie nie pochodzi z istoty (w takim bowiem wypadku istota sama siebie by urealniała, co jest absurdalne, bo istniałaby i nie istniała zarazem), przeto trzeba wskazać na zewnętrzną wobec bytu złożonego przyczynę sprawczą jego istnienia. Można też zastanowić się nad bytową strukturą takiej przyczyny. Tomasz z Akwinu uważa, że jest to byt, który stanowi wyłącznie istnienie na pozycji samoistnego aktu (*ipsum esse subsistens*).

Przedstawiona wyżej struktura argumentacji za istnieniem Boga jest dużą zaletą książki Fesera. Świadczy ponadto o jego intelektualnej odwadze. Nie idzie bowiem za utartą, wielowiekową już, tradycją referowania pięciu dróg Tomasza z początku jego *Summy teologii* i karkołomnego (bo skazanego z góry na niepowodzenie) poszukiwania wspólnej płaszczyzny filozoficznej tych pięciu bardzo różnych przecież strategii argumentacyjnych. Feser bardzo trafnie wskazuje na faktycznie metafizyczny argument Tomasza z Akwinu zawarty w jego *De ente et essentia*. Pozostałe drogi

² Zob. A. Andrzejuk, *Dowodzenie istnienia Boga w metafizyce Tomasza z Akwinu. Problem drogi z przyczynowości sprawczej (ex causa efficientis)*, „Rocznik Tomistyczny” 12 (2023) 2, s. 19–32.

zdaje się traktować tak samo, jak św. Tomasz, czyli jako historyczne (bo pochodzące z dziejów filozofii) przykłady argumentacji, które wskazują na istnienie pierwszej przyczyny, bytu koniecznego bądź najwyższego.

Na tym zdają się kończyć zalety referowanego ujęcia, ponieważ Feser nie wyciąga ostatecznych wniosków z lektury *De ente et essentia* i, podobnie jak w poprzednio omawianej książce, w której opierał się też na tym *opusculum* Tomasza, nie zwraca uwagi na zawartą w nim teorię aktu istnienia jako kluczowego pryncypium bytowego. Wskazuje na to choćby bronienie z uporem, godnym lepszej sprawy, teorii *conservatio esse* (s. 238). Skoro bowiem akt istnienia jest wyłącznie „byciem bytu”, to zrozumiałe jest, że to „bycie” musi być bezustannie zasilane przez Boga. Natomiast jeśli uznamy, że akt stworzenia polega na urealnieniu aktu istnienia bytu pochodnego, to utrzymywanie, że ten akt istnienia jest jakoś koślawy lub niekompletny i potrzebuje nieustannego zasilania, kłóciłoby się z tezą o jego skutecznym stworzeniu. Albowiem akt istnienia każdego bytu złożonego jako zapoczątkowujące go pryncypium staje się od momentu stworzenia niejako gospodarzem tego bytu, urealnającym go pryncypium. Jeśli chcielibyśmy za wszelką cenę utrzymać tezę o bezustannym utrzymywaniu bytów w istnieniu, to musimy zmienić koncepcję stwarzania. Polegałoby ono w takiej sytuacji wyłącznie na udzieleniu bytowi stworzonemu realności jako pewnej cechy,

a nie na zapoczątkowaniu go przez stworzenie samodzielnego źródła tej realności, czyli aktu istnienia.

Brak zgodnej z myślą Tomasza teorii aktu istnienia wydaje się grzechem pierworodnym tomizmu Edwarda Fesera. Konsekwencje tego grzechu świetnie widać w kolejnej, tym razem bardzo obszernej, książce zatytułowanej *Rewanż Arystoteles*³. Sama książka jest pomyślana jako obrona arystotelesowskiej filozofii przyrody przed krytyką, która dezawuowała ją już od końca wieków średnich. Ujęcia Stagiryty bronione są na kartach książki z dużym zapałem niekiedy graniczącym z brawurą, ale prawie zawsze jednoznacznie i ostro. Interesuje nas jednak – zgodnie z zapowiedzią – filozofia głoszona przez Fesera, a ta potwierdza sugestie, które nasuwają się podczas lektury poprzednio omówionych książek. Feser mianowicie uważa, że istnieje jeden nurt filozofii arystotelesowsko-tomistycznej (s. 13, 43, 44, 45). Przypisuje przy tym Tomaszowi głoszenie arystotelesowskiej teorii abstrakcji, a teorię analogii uważa za dominującą w Tomaszowej filozofii Boga. Zresztą nie ma się co martwić o filozofię arystotelesowsko-tomistyczną, ponieważ nie należy ona, według Fesera, do zespołu nauk, tak zresztą jak cała filozofia (s. 10, 15, 16, 19, 50). Większe zmartwienie może budzić fakt, że rdzeń filozofii arystotelesowsko-tomistycznej, metafizyka, „bada najogólniejszą strukturę rzeczywistości i ostateczne przyczyny rzeczy. Zakres

³ Angielską wersję książki opublikowano w 2018 roku.

jej studiów nie ogranicza się jedynie do tego, co dzieje się jako przygodny fakt, lecz koncentruje się także na tym, *co mogłoby się stać, co koniecznie musi być, co nie może być, i co dokładnie jest tym, co leży u podstaw tych możliwości, konieczności oraz niemożliwości*” [podkreślenia (kursywa) pochodzą od Fesera]. Z zacytowanego, dość karkołomnego, fragmentu dowiadujemy się, że metafizyka polega na uogólnianiu. Wprawdzie to uogólnianie może dotyczyć ostatecznych przyczyn rzeczy, ale już w następnym zdaniu sugeruje się, że te ostateczne przyczyny rzeczy koncentrują się na tym, co mogłoby się stać, oraz na tym, co może być. Zachodzi więc uzasadnione pytanie, czy to jest jeszcze metafizyka, czy może już logika oraz czy chodzi tu o realnie istniejący byt, czy raczej o pojęcie bytu. Podążając tokiem myślenia Edwarda Fesera, możemy dojść do wniosku, że przyczyną bytu jest zasada przejścia z możliwości do rzeczywistości. Postawienie takiego pytania jest możliwe wtedy, gdy nie ma filozofii teorii aktu istnienia jako pierwszego, najważniejszego i zapoczątkowującego byt pryncypium. W metafizyce egzystencjalnej bowiem, a taką jest metafizyka Tomasza z Akwinu, w ogóle nie ma problemu rzeczywistości tego, co możliwe. Realne bowiem jest to, co konkretnie istnieje. Formuły intelektualne, jak możliwość czy konieczność, należą do dziedziny myślenia, a nie istnienia.

W każdym razie książka *Rewanż Arystotelesa* napisana jest (i fragmenty filozoficzne też!) w horyzoncie ściśle pozytywistycznym. Najlepszym tego dowodem jest niezaliczenie filozofii do zespołu nauk. Denerwująco pojawia się wyrażenie typu: „filozofia i nauka”. Filozofia, a w niej metafizyka, polegają na uogólnianiu. Czasem tylko Feser przypomina sobie, że Arystotelesowi chodziło o przyczyny i zasady⁴.

Jeśli chodzi o tomizm Fesera, to preferuje on tzw. tomizm tradycyjny, nie za bardzo odróżniony od arystotelizmu⁵. Dla problematyki *esse* Feser nie ma najmniejszego zrozumienia (jak Arystoteles). To utożsamianie Tomasza z Arystotelesem jest pierwszą podstawową cechą tomizmu tradycyjnego. Przygnębiające tomistę i realistę jest określenie bytu jako tego, co może być, Wskazuje to na inspiracje szkotystyczne albo nawet suarezjańskie, a w każdym razie sugeruje przesunięcie filozoficznego akcentu z bytu na pojęcie bytu. Kolejne, podręcznikowe, cechy tomizmu tradycyjnego to właśnie podręcznikowość, czyli wyrażanie poglądów filozoficznych w postaci szerokich syntez, często w syllogistycznie uporządkowanym układzie tez, nierzadko w polemicznym sosie (z tego względu zresztą tomizm tradycyjny często nazywany jest po prostu podręcznikowym). Kolejne cechy tomizmu tradycyjnego są właściwie

⁴ W tej ostatniej sprawie lepiej stosować polskie słowo zasada zamiast łacińskiego pryncypium, bo to ma w filozofii ustalone znaczenie (zasada może być realna, jak to, że zasadą krwioobiegu jest serce, lub myślna, jak to, że w ruchu drogowym obowiązuje zasada pierwszeństwa z prawej strony. Natomiast pryncypium jest zawsze realnym bytem lub składnikiem bytu).

⁵ Zob. B. Listkowska, *Odmiany tomizmu polskiego w XIX i XX wieku*, w: *Tomizm polski 1879–1918. Słownik filozofów*, red. B. Listkowska, A. Andrzejuk, Radzymin 2014, s. 19–27; M. Gogacz, *Wstęp do tomizmu*, Warszawa 2024, s. 323–334; A.B. Stępień, *Wstęp do filozofii*, wyd. 4, Lublin 2001, s. 25–255.

pochoďną tych dwóch pierwszych i w pracach Fesera s̄ szeroko reprezentowane. Chodzi mianowicie o werbalizm i kompilacjonizm. Najbardziej rażącym przykładem tego werbalizmu jest częste używanie przez niego terminów istota i istnienie przy całkowitym braku określenia, czym jest istnienie dla Tomasza z Akwinu. Zadziwia przy tym szerokie wykorzystywanie i częste cytowanie traktatu *De ente et essentia*, w którym Tomasz formułuje dość jasno swoją teorię aktu istnienia. Takie potraktowanie tego *opusculum* stanowi, jak się wydaje, najbardziej jaskrawy przykładowerbalizmu w książkach Fesera, natomiast

kompilacjonizm, czyli łączenie różnych ujęć, żonglowanie pogładami i literaturą, jest wlaściwie nieodłączną cechą polemik i obecny jest także w rozległych polemicznych partiach prac Fesera.

Zwracając uwagę na polemiki, szczególnie te zawarte w *Rewanżu Arystotelesa*, trzeba koniecznie dodać, że książka jest napisana dobrze, a przedstawia myślenie Fesera, w którym więcej jest światopoglądu niż filozofii i który nie ukrywa celów apologetycznych, motywowanych zresztą konfesyjnie⁶. Trudno się temu dziwić, gdyż taki wlaśnie był tomizm tradycyjny. My inaczej jednak pojmujemy filozofię, a w niej tomizm⁷.

⁶ M. Karas, *Tomizm w nauczaniu Kościoła katolickiego*, w: w: *Tomizm konsekwentny*, red. A. Andrzejuk, Warszawa 2022, s. 327–341.

⁷ K. Bańkowski, N. Herold, *Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu*, w: *Tomizm konsekwentny*, red. A. Andrzejuk, Warszawa 2022, s. 287–303; M. Zembrzuski, *Tomizm a inne orientacje filozofii nowożytnej i współczesnej*, w: *Tomizm konsekwentny*, red. A. Andrzejuk, Warszawa 2022, s. 305–325.

Bibliografia:

1. Andrzejuk A., *Dowodzenie istnienia Boga w metafizyce Tomasza z Akwinu. Problem drogi z przyczynowości sprawczej (ex causa efficientis)*, „Rocznik Tomistyczny” 12 (2023) 2, s. 19–32.
2. Bańkowski K, Herold N., *Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu*, w: *Tomizm konsekwentny*, red. A. Andrzejuk, Warszawa 2022, s. 287–303.
3. Feser E., *Pięć dowodów na istnienie Boga*, tł. Małgorzata Wiertelwska, Poznań 2022.
4. Feser E., *Rewanż Arystotelesa. Metafizyczne podstawy fizyki i biologii*, tłum. Krzysztof Kotula, Andegavenum 2024.
5. Feser E., *Tomasz z Akwinu dla początkujących*, tłum. Krzysztof Kotula, Andegavenum 2023.
6. Gogacz M., *Wstęp do tomizmu*, Warszawa 2024, s. 323–334; A.B. Stępień, *Wstęp do filozofii*, wyd. 4, Lublin 2001, s. 25–255.
7. Karas M., *Tomizm w nauczaniu Kościoła katolickiego*, w: *Tomizm konsekwentny*, red. A. Andrzejuk, Warszawa 2022, s. 327–341.
8. Listkowska B., *Odmiany tomizmu polskiego w XIX i XX wieku*, w: *Tomizm polski 1879–1918. Słownik filozofów*, red. B. Listkowska, A. Andrzejuk, Radzymin 2014, s. 19–27.
9. Zembrzuski M., *Tomizm a inne orientacje filozofii nowożytnej i współczesnej*, w: *Tomizm konsekwentny*, red. A. Andrzejuk, Warszawa 2022, s. 305–325.

Thomism of Edward Feser. On a Side Note About Polish Translations: Edward Feser, *Pięć dowodów na istnienie Boga*, transl. M. Wiertelwska, Poznań 2022; Edward Feser, *Tomasz z Akwinu dla początkujących*, transl. K. Kotula, Andegavenum 2023; Edward Feser, *Rewanż Arystotelesa. Metafizyczne podstawy fizyki i biologii*, tłum. K. Kotula, Andegavenum 2024

Keywords: Aristotle, Thomas Aquinas, Thomism, philosophy of God, philosophy of nature

In what follows, on a basis of analysis of three books of Edwarda Feser, we may assume that the Author prefers the so called traditional Thomism in its version barely distinguished from Aristotelianism. Feser has little understanding of the problem of *esse* (and Aristotle as well). Identifying Thomas with Aristotle is a primary characteristics of traditional Thomism. Distressing for a Thomist and realist is describing a being as that what might exist, it clearly indicates at Scotian and even Suarezian inspirations, it suggests a transition of a philosophical accent from a being itself to a notion of being. Further characteristics of traditional Thomism, rooted in manuals, are the following: explaining philosophical views in a shape of a wide synthesis as a set of sylogistically ordered stances, frequently accompanied by polemical souse (for that reason the traditional Thomism was named the Thomism of manuals, manual Thomism). Next characteristics of traditional Thomism derive from the aforementioned two and are widely represented in Feser's works.

These are verbalism and compilationism. The most striking example of verbalism is employing the terms essence and existence while failing to explain how Thomas Aquinas understood the existence. What is even more surprising is that the treatise *De ente et essentia*, where Thomas clearly explains his theory of the act of existence is widely employed and quoted by the Author. Such approach toward the *opusculum* seems to be the most clear example of verbalism in the Feser's books, compilationism however-joining different approaches-jugglery with ideas and literature is actually an indispensable trait of polemics and is also visible in polemic parts of Feser's works. The above polemics clearly show that Feser's way of reasoning represents rather a worldview than philosophy. Furthermore, Feser openly declares his apologetic aims, even confessionally motivated, what seems obvious for the position of the traditional Thomism. Nevertheless, nowadays our understanding of philosophy and Thomism within its frame is different.